

AMIR TEMUR VAFOTIDAN KEYIN MINTAQADA IQTISODIY HAYOT(MUJMALI FASIIY; FASIIHLAR TO'PLAMI MISOLIDA)

Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li

Bux DU PI ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Yusupova Zarina Rustamovna

Bux DU PI tarix ta'lim yo'nalishi 1-tar 22 guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899610>

Anotatsiya: Ushbu maqolada Temur vafotidan keyingi davrda temuriylar davri iqtisodiyoti hayoti, temuriylardagi viloyatlarning taqsimlanishi, xalqning iqtisodiy hayodan noroziligi haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'z: xazina, soliq, Marv, Toxariston, Kobul, qauchin, chuxra, talon-taroj, oltin.

O'rta asrlar tarixida muzaffar sarkarda, g'olib lashkarboshi sohibqiron Amir Temur vafotidan keyin ulkan xazinaning uning vorislari, lashkarboshilari va valiahd shahzodalar qo'lida sarflanishi bilan bog'liq masalar tariximiz oldida turgan eng muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Amirzoda Umar baxodir shayx Xusravshoxni Tabrizga, u yerdagi boylardan qarzga mol olishga yuborgan, chunki Sultoniya qal'asida bo'lgan mol va xazinani Abu Bakr qochib ketgan paytida paytida o'zlahtirgan edi va xazinaga hech nima qolmagan edi. Amir Bayon qauchin muhassil bo'lgan edi. U Tabrizning zodagonlaridan, zo'rlash, qiynoq va po'pisalar yordami bilan ikki yuz iroqiy tumonni qo'lga kiritgan ekan. Bu Tabriz aholisini butunlay xonavayronlikka olib kelgan. Amirzoda Amironshoh Rayning So'qbulog'iga kelishi. U uyerda o'z aravalar karvoni bilan o'rnashgan.

Amirzoda Abu Bakr Sultoniya qal'asiga bosqin qilib uni ishg'ol etgan. U hamma amirlarni, ayollarni va qal'adagi barcha narsalarni olib ketgan.

Sultoniya qal'asini amirzoda [Abu Bakr] olgani to'g'risida amirzoda Umar baxodir va uning boshliqlari bilan qo'shinlar amirlari xabar olganlarida ular undan yuz o'girganlar va amirzoda Abu Bakrga qo'shilganlar.

Amirzoda Abu Bakr amir Umar Tobonga, uning o'g'illari va yaqinlariga muruvvat qilgan.

Amirzoda Abu Bakr tomonidan amirzoda Umarga hamkorlik qilgan bir guruh amirlar qatl etilgan.

Amir Bayon qauchin va shayx Xusravshoxi amirzoda Abu Bakr huzuriga kelib, [uning] xazinasiga qattqlik va zo'rvonlikni qo'llab yig'gan pullarni yetkazganlar.

Tabrizda yashovchilarning kelishi. Ular shayx Xusravshoxi xalqni jabrlanganidan shikoyat qilganlar va amirzoda Abu Bakrning buyrug'iga binoan uni to'rt bo'lib qatl qildilar.

Abu Bakr taxtga o'z oatasini o'tkazgan. Uning uchun u oltin taxt yasashni buyurgan, keyinchalik u bunga juda pushaymon bo'lgan va saroydan uzoqlashgan. Amirzoda Umar baxodir Marog'a tomon jo'nagan. U uyerda unga amir Jalik turkman, Soliq barlos , sulduzlar va turkmanlar guruxi, amirlar va lashkarlar qo'shilgan.

Amirzoda Umar, ular bilan ittifoqlikka ishonib, Tabrizga jo'nadi.

Jalik turkmanning o'g'li Aliko hirovulda jo'natilgan edi va u bilan Pir Ali Vajon birga bo'lgan. Ular qo'shinning xarajatlari uchun tabrizliklardan yuz ming dinor yig'ish to'g'risida buyruq berishgan edi. Tabriz axolisi isyon ko'targan va Pir Ali Vajonni o'ldirganlar, Jalikning o'g'lini esa [shahardan] haydab chiqarganlar va ko'cha yo'llarning boshini to'sganlar¹.

Amir Bistom Sultoniya qal'asini zabt etishi. Shu qal'aning qutvoli qilib u (o'zining) inisi Ma'sumni tayinladi. Qaro Yusuf Bistomga marhamat qildi va unga Iroqning boshqaruvini topshirgan. Rabiul assoniy oyining oxirida (1407 y., 3-oktabr) markaz Hirotda, Olloh uni musibatlardan asragay, payg'ambarning amriga binoan Sulton Boysung'ur baxodirxon va Muhammad Jo'ki baxodirxon xatna qilganlar. Hirot shaxrini bezab, unga o'xshash hech narsani vaqtning ko'zlari ko'rmagan dabdabali bazm qilganlar.

Rustamdorda Pir podshoh Aloiddin Pirmuhammad ibn podshoh Luqmon ibn tog'o Temurxonning vafoti.

Amir sohibqironning [vafoti munosabati bilan] ta'ziya bildirish uchun yuborilgan xitoy elchilarining kelishi. Ular [o'zlari ilan birga] sovg'alar olib kelganlar. Ularga izzat ikromlar ko'rsatilgan va ketishga ruxsat berilgan. Olti yuz o'n sakkizinchi yil (1221- 1222) yilda To'lixon ibn Chingizxon vayron qilgan Marv shahrini obodonlashtirish ishlarining boshlanishi. Shunday qilib [ularning barpo qilingan kunidan] obodonlashtirilgunicha bir yuz to'qson to'rt yil o'tib ketdi.

¹ Мужмали Фасихий: Фасих туплами / Фасих Ахмад ивн Жалолоддин Мухаммад ал-Хавофий. Таржима, кизиш, изохлар ва курсаткичлар. Д. Ю. Юсупованики. – Т. УзР ФА «Фан» нашриёти давлат корхораси, 2018. 177-178 с.

Marv arig'ining eni bosh qismida yigirma, oxirida- o'n besh gaz. tekis yeridagi chuqurligi besh gazdan kam bo'lmagan, uzunligi Murg'ob to'g'onidan, Marv darvozalaridan biri- alamdor darvozasigacha o'n ikki farsaxga teng bo'lgan. Oliy Hazrat (Muhammad) payg'ambarning, unga salovot va va salomlar bo'lsin, alamdorlari (bayroqdorlari) bo'lgan Burayda va Hakimning maqbarasi shu darvozaning yonida turibdi. Shu darboza ularning sharafiga [Alamdor darbozasi] deb nomlangan²

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мужмали Фасихий: Фасих туплами / Фасих Ахмад ивн Жалолиддин Мухаммад ал-Хавофий. Таржима, кизиш, изохлар ва курсаткичлар. Д. Ю. Юсупованики. – Т: УзР ФА «Фан» нашриёти давлат корхораси, 2018. 177-178 с.
2. Nurmurod Son, K. S. (2022). Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An). *Miasto Przyszłości*, 29, 112–114. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>
3. Сардор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy (Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. №3(49). – Қарши, 2022. 25-30 б.
4. Kenjayev S.N. . Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An) | *Miasto Przyszłości* (miastoprzyszlosci.com.pl) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- *Miasto Przyszłości Kielce*, 2022. 112-114 P
5. Кенжаев С.Н. Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati (cyberleninka.ru) // Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.: 1493-1497 б.
6. Кенжаев С.Н. Trade and economic relations between Amir Temur's state and the Min dynasty // International symposium of young scholars. – USA, 2021. 480-481 P. <https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/download/485/455/1746>
7. Кенжаев С.Н. Factors of Amir Temur's military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical

² Мужмали Фасихий: Фасих туплами / Фасих Ахмад ибн Жалолиддин Мухаммад ал-Хавофий. Таржима, кириш, изохлар ва курсаткичлар Д.Ю. Юсупованики. – Т: УзР ФА «фан» нашриёти давлат корхонаси, 2018. 195-196 с.

Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p. (buxdupi.uz)

4.Germaniya+pdf.+Kenjayev+S.N..pdf

8.Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур ҳаётининг сўнги кунлари. // “Amir Temur – buyuk sarkarda va davlat arbobi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro, 2022. 52-57 б.Хитой сари юришга та й ёргарлик жараёнлари...

9.Кенжаев,С.Н.(2022). АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot (in-academy.uz) - Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot, 1(26), 130–135. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5925>. Тошкент, 2022.18-22 б.

10.КЕНЖАЕВ , С. . АМИР ТЕМУРНИНГ ХИТОЙ ЮРИШИ ВАҚТИДА ЖАНУБИЙ ВА ШИМОЛИЙ САРҲАДЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ МАСАЛАЛАРИ. | Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar (in-academy.uz) (2022). // Zamonaviy Dunyoda Tabiiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar, 1(25), 18–22. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/5923>–Toshkent, 2022. 131-134 б.

11.Кенжаев С. Н. Important issues of important of improving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur // Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришнинг долзарб масалалари. – Бухоро, 2022. 238-241 б. Продолжение работы на этом сайте заблокировано. (buxdupi.uz)

12.Кенжаев С. Н. АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САВДОГАРЛАР ТАБАҚАСИНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ | Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya (in-academy.uz) // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya.–Toshkent, 2022.- 1 pp. 58-60 (7)

13.Kenjaye S. THE IMPORTANCE OF THE NORTHERN AND SOUTHERN NETWORK OF THE GREAT SILK ROAD IN AMIR TEMUR'S RELATIONS WITH CHINA | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot (in-academy.uz) (2022) 1(28), 207–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>

14.Kenjaye S.N. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International cjnferenct dedicated to the role and importantct of innovative education in the 21st centyre 2022/7.197-199.

15.Kenjaye S.N. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida. - Science and Education, 2022

16. Kenjayev, S Murtazoyev, S Nematova, S Melsova. ROMITAN HUDUDIDA DASTLABGI ARXEOLGIK TADQIQOTLAR VA ULARNING TAHLILI//S Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 1 (7), 53-57 file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20(1).pdf. Кенжаев: ва Хитой муносабатлар...

17. S.N. Kenjayev, K.M. Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida // - Science and Education, 2022 Amir Related articles All 2 versions

18. Жасур Латипов, Сардор Кенжаев / Елюй Чуцай: Мўғуллар империясининг буюк мутафаккири [Матн] : рисола / Ж. Латипов, С. Кенжаев. - Бухоро: "БУХОРО ДЕТЕРМИНАНТИ" МЧЖнинг Камолот нашриёти, 2022-48 б.

19. Kenjayev, S. N. o'g'li, & Xurramova, G. I. qizi. (2023). USMONIYLAR DAVLAT BOSHQARUVIDA QOZILAR TAYYORLASH MASALARI XUSUSIDA AYRIM CHIZGILAR. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS ", 2(2), 144-153. Retrieved from <http://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>. | Zenodo <https://academicsresearch.com/index.php/itdigs/article/view/1817>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678097>. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675191>. <https://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/1300>

20. <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1193>

21. <https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=TI2D1hAAAAAJ>

22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>

23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426147>

24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426141>

25. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Xolmurodova Madina, Salimova Nozima, Amonova Ruhshoda, & Aktamova Nafosat. (2023, February 26). MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI). TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE, Ankara, Turkey.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098>/ MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI) | Zenodo

26. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Nematova Nigina, Xalilov Behruz, Mardonova Feruza, & Mirzayev Nusrat. (2023, February 13). TEMURIYZODA SHAHZODALARNING HINDISTON EGALLASH JARAYONIDAGI JASORATI XUSUSIDA. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7692302>

27. Кенджаев Сардор, Мелсова Шахина, Юсупджонова Марджона, Раупова Нозигуль и Рахматов Мурод. (2023, 26 февраля). ПРИГОТОВЛЕНИЯ АМИРА ТЕМУРА К ИНДИЙСКОЙ ВОЕННОЙ КАМПАНИИ. ПРОБЛЕМЫ И НАУЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, Австралия, Мельбурн. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678582>. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678581>
28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>
29. Nurmurod Son, K. S. (2022). Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An). *Miasto Przyszłości*, 29, 112-114. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>.
30. <http://academicsresearch.ru/index.php/ispcttosp/article/view/1365>
31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098>
32. <http://academicsresearch.ru/index.php/ispcttosp/article/view/1300>
33. Том 2 № 2 (2022): Maqola va tezislar 2022 (buxdupi.uz)
34. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>
35. <https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>
36. <https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>
37. Кенджаев Сардор Нурмуродович, Уринов Шахджахан Джамшидович, Хакимова Дилнура И Полатова Шохинабону. (2023, 24 февраля). НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХИЩНЫХ КОШАЧЬИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЛИТЕРАТУРЕ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКЕ, Бостон, США. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>
38. Н Нарзиев, С Абдусмад ./СОҶИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ХАЗИНАСИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ СОҶАЛАРГА САРФЛАНИШИ.- "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH ..., 2023
39. Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o'g'li Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida (cyberleninka.ru) Vol. 3 No. (2022): Science and Education.634-639.
40. Kenjayev S.N. Amir Temur davlati va Xitoy (Min) imperiyasi o'rtasidagi savdo aloqalari tarixidan // "O'tmishga nazar" 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- Б.67-74. ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА И КИТАЙСКОЙ (МИН) ИМПЕРИИ | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ (tadqiqot.uz)
41. Кенжаев С.Н. Амир темур ва хитой давлати ўртасидаги харбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хафининг вужудга келиши ЎЗМУГА Кенжаев

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

С.Н (fayllar.org)// ЎзМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21. О'зМУ
xabarlari Вестник НУУз АСТА NUUz

